

BRUNA NICOLE SANTANA DA SILVA SILVA
CAROLINA FERNANDES
MICHELLE CAMARGO COLDIBELE DE MENDONÇA
NAYANE CANTO PINHEIRO DO NASCIMENTO
VALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA

BULLING E BRINCADEIRA: Uma análise das implicações psicossociais e dos desafios na intervenção educacional em uma escola estadual na cidade de Hortolândia -SP

Trabalho de conclusão parcial apresentado a Faculdade Esamc, como requisito para o recebimento do Bacharel em Psicologia

Orientadora: Lucélia Chiavegato Maion

CAMPINAS – SP

2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. JUSTIFICATIVA	9
3. OBJETIVO	9
3.1. Objetivo Geral.....	9
3.2. Objetivo Específico.....	9
4. REVISÃO DA LITERATURA	10
4.1. Definição e Tipos de Bullying	10
4.2. Brincadeira versus Bullying: Diferenças e Similaridades	12
4.3. Consequências Psicossociais do Bullying	15
4.4. Evolução Legislativa e Atualizações no Combate ao Bullying no Brasil	16
4.5. O Papel da Escola na Prevenção e Combate ao Bullying	19
4.6. Estudos Recentes sobre Bullying no Brasil e no Mundo	20
5. METODOLOGIA	22
5.1. Tipo de Pesquisa.....	22
5.2. População e Amostra	23
5.3. Instrumento de Coleta de Dados	24
5.4. Procedimentos de Coleta	25
5.5. Análise dos Dados.....	26
5.6. Considerações Éticas (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)	27
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO	29
6.1. Características Demográficas da Amostra	29
6.1.1. Distribuição por Faixa Etária	30
6.1.2. Gênero.....	31
6.1.3. Análise Demográfica dos Alunos Participantes da Pesquisa sobre Bullying ...	32
6.2. Prevalência das Formas de Bullying	33
6.2.1. Bullying Verbal.....	34
6.2.2. Bullying Físico.....	35
6.2.3. Bullying Psicológico	36
6.2.4. Comparação Entre as Formas de Bullying	37
6.2.5. Capacidade de Diferenciar Bullying de Brincadeira	38
6.2.6. Implicações para a Intervenção Educacional.....	40
6.3. Papel da Escola e Medidas Preventivas	40
6.3.1. Estabelecimento de um Espaço Seguro e Confortável.....	41
6.3.2. Fomento à Educação Socioemocional	41

6.3.4. Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação.....	41
6.3.5. Iniciativas de Educação e Mobilização	42
6.3.6. Estratégias de Combate ao Bullying.....	42
6.3.7. Ambientes Seguros para Compartilhamento de Experiências	42
6.3.8. Ações Imediatas e Eficientes	42
6.3.9. Participação da Comunidade e dos Pais.....	43
6.3.10. Ações de Conexão e Interação Social.....	43
6.4. Impacto da Legislação e Conhecimento dos Alunos sobre a Lei 13.185/2015	43
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	44
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICA.....	47
9. APENDICE A.....	51
9.1. Questionario Aplicado Peer Victimization Scale (PVS),	51
9.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)	53

1. INTRODUÇÃO

O bullying é uma prática recorrente no ambiente escolar de acordo com Silva (2015), e tem se tornado um tema central nas discussões sobre saúde mental, desenvolvimento social e rendimento acadêmico dos alunos. De acordo com Zequinão et al. (2016), o bullying se diferencia de outras agressões pela persistência e intencionalidade, além de possuir três aspectos marcantes no que diz respeito à sua caracterização: o ato agressivo não resulta de uma provocação; não é ocasional; e é relevante para a desigualdade de poder entre alunos agressores e vítimas. Os autores enfatizam ainda que, para ser comum como bullying, a agressão deve ocorrer entre pares e apresentam quatro características: intenção do autor em ferir o alvo; reprodução da agressão; presença de público espectador; e concordância do alvo com relação à ofensa. Conforme explicado por Silva (2015) as vítimas dessa violência podem desenvolver problemas emocionais graves, como depressão, ansiedade, baixa autoestima e, em casos extremos, pensamentos suicidas. Nesse contexto, a diferenciação entre o bullying e as brincadeiras comuns entre crianças e adolescentes tem gerado grande debate nas instituições de ensino, que enfrentam o desafio de intervir de maneira eficaz para prevenir e combater essa forma de intimidação sistemática.

Este estudo se propõe a investigar a prevalência e as características do bullying entre alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio em uma escola estadual na cidade de Hortolândia, no estado de São Paulo. Além de identificar as formas predominantes de agressão, o trabalho visa analisar a percepção dos alunos sobre as diferenças entre bullying e brincadeiras, explorando como essas formas de interação são compreendidas no ambiente escolar. Tal investigação é relevante, uma vez que a falha em distinguir comportamentos violentos de interações lúdicas pode dificultar o diagnóstico precoce e a intervenção eficaz por parte dos educadores.

A relevância deste estudo está não só na caracterização das formas de bullying, mas também na análise da atuação da escola na prevenção e combate a esse problema, com base na legislação brasileira. A Lei

13.185/2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, estabelece diretrizes para a prevenção do bullying em todas as instituições de ensino, visando à criação de um ambiente escolar seguro e acolhedor. No entanto, a efetividade das intervenções educacionais depende da conscientização dos alunos e da escola sobre o problema, assim como da implementação de medidas preventivas e educativas que sejam de fácil acesso e compreensíveis para a comunidade escolar.

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral investigar a prevalência e as características do bullying entre alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, em uma escola estadual de Hortolândia. Especificamente, busca-se identificar as formas predominantes de bullying, compreender a percepção dos alunos sobre a distinção entre bullying e brincadeira, analisar o papel da escola na prevenção e combate ao bullying, explorar o conhecimento dos alunos sobre as legislações brasileiras que abordam o tema, e propor medidas preventivas e educativas com base nos resultados da pesquisa.

Ao investigar essas questões, espera-se contribuir para o entendimento mais profundo da dinâmica de bullying no ambiente escolar e fornecer subsídios para que a escola possa adotar práticas mais eficazes na prevenção e intervenção, promovendo um ambiente educacional mais saudável e seguro para todos os envolvidos.

2. JUSTIFICATIVA

A prática do bullying no ambiente escolar constitui um problema crescente, cujas consequências podem ser devastadoras para o desenvolvimento emocional, psicológico e acadêmico dos alunos envolvidos. Estudos mostram que vítimas de bullying frequentemente apresentam sintomas de depressão, baixa autoestima e, em casos mais graves, pensamentos suicidas. Por essa razão, a investigação sobre a prevalência e as características do bullying em uma escola estadual de Hortolândia é relevante. O estudo visa fornecer informações detalhadas que possam embasar estratégias de prevenção e intervenção eficazes, de acordo com as leis brasileiras, como a Lei 13.185/2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Além disso, a pesquisa poderá contribuir para a construção de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo Geral

Investigar a prevalência e as características do bullying entre os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual de Hortolândia, com o objetivo de evidenciar as diferentes formas de agressão (físicas, verbais e psicológicas) e suas consequências no ambiente escolar.

3.2. Objetivo Específico

1. Identificar as Formas Predominantes de Bullying entre os Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio.
2. Analisar a Percepção dos Alunos sobre as Diferenças entre Brincadeira e Bullying.
3. Explorar o Papel da Escola no Combate ao Bullying e na Prevenção de Novos Casos.

4. Examinar a Compreensão dos Alunos sobre as Legislações Brasileiras Relacionadas ao Bullying, com Ênfase na Lei 13.185/2015.
5. Propor Medidas Preventivas e Intervenções Educativas Baseadas nos Resultados da Pesquisa.

4. REVISÃO DA LITERATURA

4.1. Definição e Tipos de Bullying

O bullying tem sido uma presença constante na história, mas sua discussão ganhou destaque apenas a partir do final do século XX. As primeiras pesquisas sobre o tema surgiram na Suécia, nos anos 1970, sob a liderança de Olweus. Entretanto, foi nas décadas de 1980 e 1990 que o número de estudos sobre bullying aumentou significativamente. Inicialmente, as investigações não receberam a devida atenção, mas, em 1983, uma investigação sobre o suicídio de três adolescentes noruegueses de 10 a 14 anos, revelou que os abusos sofridos na escola foram um fator determinante. Esse evento gerou maior interesse e reconhecimento em relação ao tema. (TARDELLI; LEME, 2012).

WEIMER e MOREIRA (2014) analisam que o bullying é um comportamento sistemático e intencional que resulta em um desequilíbrio de poder, onde a vítima se encontra sob a influência do agressor. Essa comunicação pode se manifestar de diversas formas, afetando não apenas o bem-estar emocional da vítima, mas também sua autoestima e desempenho acadêmico. Muitas vezes, essas expressões de violência são minimizadas ou ignoradas por professores e familiares, dificultando a identificação e a implementação de intervenções práticas.

Conforme apontado por Silva et al. (2013), o bullying se caracteriza por um padrão de comportamento hostil entre jovens e crianças, marcado por ações deliberadas que provocam sofrimento e desconforto em uma ou mais pessoas. Essas agressões podem ser físicas, verbais ou emocionais, e

ocorrerão em um contexto de desequilíbrio de poder. Lopes Neto (2005) ressalta que, para entender plenamente o bullying, é essencial considerar essas dinâmicas de poder e suas implicações para a vítima.

Além disso, Olweus (1995, apud Frick, 2011) define o bullying como ações agressivas, intencionais e repetitivas, realizadas ao longo do tempo por um ou mais alunos, causando dor e sofrimento à vítima. O autor ainda enfatiza a existência de um desequilíbrio de poder, já que o(a) aluno(a) exposto(a) a ações negativas tem dificuldades para se defender (OLWEUS, 1995, apud FRICK, 2011). Nesse contexto, ações como apelidar, humilhar, excluir, intimidar e atacar podem ser consideradas formas de bullying.

Santos et al. (2014) ampliam a discussão ao definir a violência escolar como um conjunto de comportamentos agressivos e antissociais, que incluem conflitos interpessoais, danos ao patrimônio e atos criminosos, envolvendo diferentes interações, como aluno-aluno e professor-aluno. Entre essas formas de violência, o bullying se destaca pelas graves consequências e pelo número elevado de alunos afetados. Os autores classificam o bullying em três categorias principais: físico, que inclui agressões como empurrões e socos; verbal, caracterizado por insultos e provocações; e relacional, envolvendo rumores e exclusão social. Essas formas de bullying impactam profundamente o bem-estar emocional e social das vítimas.

Complementando essa análise, Silva (2015) observa que o bullying pode ocorrer de forma direta ou indireta, sendo raro que uma vítima receba apenas um tipo de agressão. Os comportamentos desrespeitosos dos agressores frequentemente se manifestam em grupo, contribuindo não apenas para a exclusão social da vítima, mas também para casos de evasão escolar. Silva lista diversas formas de bullying, incluindo: Verbal: insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas e zoar. Físico e material: bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, furtar ou destruir os pertences da vítima, e atirar objetos contra ela. Psicológico e moral: irritar, humilhar, ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, desprezar, discriminar, aterrorizar, ameaçar, chantagear, intimidar, tyrannizar, dominar, perseguir, difamar, passar bilhetes e desenhos ofensivos entre colegas, além de fazer intrigas, fofocas ou mexericos, especialmente entre meninas. Sexual: abusar, violentar, assediar e insinuar.

Além das formas convencionais, o avanço das tecnologias digitais resultou em uma nova categoria chamada cyberbullying. Segundo Silva (2015), essa modalidade de bullying é caracterizada pelo uso imprudente e antiético das ferramentas online para ridicularizar, humilhar e maltratar as vítimas. Os ataques provenientes do cyberbullying transcendem os limites das instituições de ensino, gerando um sofrimento profundo, uma vez que os agressores empregam apelidos ou perfis fictícios para manter o anonimato, conforme afirma a autora. Isso concede aos perpetradores uma espécie de "cegueira" que os permite agir de maneira vil sem o temor de serem identificados. Silva (2015), observa: Os agressores virtuais são, na verdade, covardes disfarçados que se escondem nas redes obscuras do avanço tecnológico da sociedade.

Entender as diversas manifestações de bullying é essencial para a criação de estratégias educativas nas instituições de ensino. De acordo com Kuhn et al. (2011), cada forma de bullying requer uma abordagem distinta para prevenção e intervenção, levando em consideração as particularidades das interações entre agressores e suas vítimas, além do ambiente escolar em que essas dinâmicas ocorrem. A sensibilização dos alunos por meio de atividades realizadas na escola é uma proposta mencionada por Kuhn et al. (2011), que abrange palestras, orientações escritas, desenvolvimento de habilidades sociais, apresentações teatrais e exibições de filmes. Essas iniciativas ajudam agressores a reconhecerem a gravidade de suas ações, enquanto os espectadores são levados a refletir sobre como sua indiferença pode influenciar essas situações. Além disso, tais atividades orientam as vítimas, que, conforme o relato das autoras, entendem que necessitam de apoio e podem contar com a assistência de pais e professores para evitar problemas futuros.

4.2. Brincadeira versus Bullying: Diferenças e Similaridades

Lima (2024) ressalta a importância de diferenciar bullying de brincadeiras no ambiente escolar, destacando que o bullying se caracteriza por atitudes agressivas, intencionais e recorrentes, nas quais uma pessoa exerce

um poder negativo sobre outra. Essa dinâmica resulta em danos psicológicos, emocionais e físicos, manifestando-se por meio de insultos, intimidações, exclusões, difamações, ameaças e agressões, o que cria um desnível de poder que impacta negativamente a saúde mental da vítima.

Por outro lado, Vigotski (2007) enfatiza o papel fundamental das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Ele argumenta que, ao brincar, as crianças conseguem atender a necessidades que não podem ser satisfeitas de imediato, além de desenvolver funções cognitivas como a memória. Nesse contexto, a brincadeira não apenas permite que as crianças reinterpretem objetos com a ajuda da imaginação, mas também cria zonas de desenvolvimento proximal. Essas zonas possibilitam que as crianças realizem comportamentos que vão além de suas habilidades imediatas, promovendo avanços significativos em seu desenvolvimento.

Complementando essa perspectiva, Moreira (2020) afirma que todas as crianças têm o direito e a necessidade vital de brincar, independentemente de suas diferenças. O ato de brincar não apenas proporciona alegria e motivação, mas também promove a socialização e a troca de experiências, além de auxiliar no aprendizado sobre as diferenças individuais. Dessa forma, brincar se torna uma das melhores maneiras de conhecer o mundo e desenvolver relacionamentos.

Embora as brincadeiras e o bullying sejam conceitos distintos, há elementos que podem confundir a identificação entre ambos. Como ressalta Crislaine (2014), enquanto as brincadeiras comuns promovem diversão e união, o bullying se diferencia por suas ações repetitivas e intencionais, como apelidos depreciativos e agressões veladas, que causam sofrimento na vítima. Os agressores, muitas vezes, disfarçam suas intenções, tratando a vítima de forma amigável na presença de adultos, o que dificulta o reconhecimento do problema.

Adicionalmente, é importante destacar que o bullying pode ser disfarçado sob o pretexto de uma "brincadeira", levando tanto observadores quanto vítimas a subestimarem sua gravidade. Cremer (2015) esclarece que a linha que separa os dois é muito tênue, até mesmo porque gozações ou brincadeiras baseadas em diferenças físicas ou comportamentais parecem sempre terem existido, reforçando a necessidade de um olhar atento para

identificar e combater o bullying.

Através de uma revisão bibliográfica, Pigozi e Machado (2015) evidenciaram que os alunos toleram a chamada "brincadeira desagradável", destacando que o bullying é frequentemente suportado pela vítima em nome da amizade e da necessidade de pertencimento a um grupo. Além disso, adolescentes em conflito com a lei percebem agressões verbais como "brincadeiras", mesmo quando evoluem para agressões físicas. Esses jovens apresentam comportamentos agressivos como uma forma de elevar seu status e obter respeito no contexto social em que vivem, o que contribui para a naturalização do bullying, muitas vezes visto como apenas uma brincadeira entre eles.

Nesse contexto, Lopes Neto (2005) enfatiza o papel importante de educadores, profissionais da saúde e familiares na identificação dos indicadores de bullying e na atuação preventiva. O autor ressalta a relevância de criar estratégias que levem em conta as características sociais, culturais e econômicas da comunidade escolar, visando à construção de um ambiente seguro e acolhedor.

Finalmente, Calbo et al (2009) argumentam que é possível transformar comportamentos agressivos na escola através de intervenções focadas na comportamental e na cognição. Numerosos estudantes que hoje assumem o papel de agressor podem se beneficiar de um trabalho comportamental e cognitivo que possibilite a mudança ou a interrupção desses comportamentos hostis" (Calbo et al., 2009). Tais intervenções são fundamentais para prevenir que o bullying resulte em sequelas permanentes, afetando não apenas o agressor e a vítima, mas também suas redes de relações sociais.

Assim, ao examinar a regularidade, a intenção e as consequências das interações, é viável distinguir entre brincadeiras benéficas e bullying. Enquanto as brincadeiras ocorrem de maneira ocasional e trazem alegria para todos os participantes, o bullying é caracterizado por sua repetição, intencionalidade e o sofrimento que provoca, estabelecendo um descompasso de poder.

4.3. Consequências Psicossociais do Bullying

Segundo Alves (2016), a violência, ainda que de natureza intangível, permeia de maneira intensificada os contextos culturais, políticos e psicossociais, corroborando com os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2015). Nesse contexto, o bullying emerge como um grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças e adolescentes, sendo o ambiente escolar identificado como um espaço propício para a ocorrência de episódios abusivos (Bolsson, 2021).

Além disso, Bolsson (2021) ressalta que as vítimas de bullying frequentemente apresentam características como ansiedade, insegurança e depressão, manifestando comportamentos antissociais e baixa autoestima. Essa vulnerabilidade é particularmente preocupante, uma vez que as vítimas demonstram uma propensão maior ao auto-prejuízo, com algumas chegando a desenvolver tendências suicidas. Nesse sentido, Souza (2019) aponta que uma criança vítima de bullying no Ensino Fundamental apresenta quatro vezes mais riscos de suicídio na adolescência, interpretando essa realidade como uma consequência de um estado depressivo que tende a se agravar e persistir na fase adulta.

As implicações emocionais do bullying são profundas, abrangendo diversos aspectos da saúde mental dos indivíduos. Silva (2015) observa que os efeitos do bullying podem ser devastadores, afetando não apenas a vítima, mas também toda a comunidade escolar. Essa problemática se estende além da infância e adolescência, alcançando adultos que lidam com as repercussões de traumas escolares. As experiências de bullying na infância podem reverberar ao longo da vida, manifestando-se em variados problemas emocionais e sociais, conforme destaca a autora.

Ademais, os sintomas associados ao bullying incluem dores de cabeça, insônia e fadiga crônica, além de distúrbios como ataques de pânico e fobia escolar. Nesse contexto, Silva (2015) enfatiza que a fobia social é caracterizada por um medo intenso de interações sociais e a ansiedade generalizada, marcada por preocupações excessivas, são bastante recorrentes. Além disso, a depressão, frequentemente não identificada em

jovens, e distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, que refletem as pressões sociais, emergem como consequências alarmantes do bullying. A autora observa que as pressões sociais para se encaixar podem levar a comportamentos autodestrutivos.

Essas condições não apenas impactam o bem-estar dos indivíduos, mas também geram repercussões adversas em suas vidas sociais e acadêmicas, criando um ciclo de dor e isolamento que pode ser desafiador de romper (Silva, 2015).

Diante das observações de Martins e Almario (2012), o bullying tem consequências psicossociais profundas que afetam tanto as vítimas quanto os agressores. O questionamento sobre a agressividade humana reflete os valores pessoais de cada indivíduo. Conforme destacado pelos autores, a agressividade está relacionada a atividades de pensamento e ação, sendo considerada uma característica inerente ao ser humano, regulada por fatores sociais e culturais.

Seguindo essa linha de pensamento dos autores, crianças agressivas frequentemente enfrentam dificuldades no controle de impulsos. Comportamentos antissociais na infância podem ser indicativos de uma futura delinquência. Como salientado por Martins e Almario, (2012), os agressores costumam ser autoconfiantes e frequentemente vêm de lares onde a hostilidade é incentivada. Essa dinâmica de violência desumaniza os opressores e leva os oprimidos a lutarem contra aqueles que os oprimem. Assim, um ciclo de violência pode se estabelecer, onde a vítima de abusos em casa se transforma em agressor na escola, utilizando a agressividade como uma forma de expressar sua dor, finalizam os autores.

4.4. Evolução Legislativa e Atualizações no Combate ao Bullying no Brasil

Nos últimos anos, o Brasil tem implementado uma estratégia mais severa e completa para lidar com a intimidação sistemática, comumente conhecida como bullying, especialmente nas escolas. Esse progresso na legislação é destacado pela Lei nº 13.185/2015, que cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, e pela Lei nº 14.811/2024, que introduz

sanções específicas para casos de bullying no Código Penal Brasileiro, estabelecendo um novo nível de proteção aos direitos de crianças e adolescentes contra a violência tanto física quanto psicológica.

Aprovada em 6 de novembro de 2015, a Lei nº 13.185/2015 caracteriza a intimidação sistemática, ou bullying, como qualquer ato de violência física ou psicológica, de caráter intencional e recorrente, que ocorre sem uma justificativa clara, realizado por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais vítimas, visando intimidá-las ou atacá-las, gerando dor e sofrimento. Essa legislação abrange diversas manifestações de bullying, como agressões físicas, verbais, morais, sexuais, sociais e digitais (cyberbullying). A lei visa estabelecer definições e orientações para o enfrentamento do bullying, buscando sensibilizar e capacitar instituições de ensino a identificar e intervir de forma preventiva, promovendo um ambiente seguro para todos os estudantes.

O artigo 4º da Lei nº 13.185/2015 estabelece os objetivos centrais do programa, que abarcam:

- Capacitação de educadores e profissionais da educação para reconhecer de maneira antecipada os indícios de bullying.
- Desenvolvimento de iniciativas educativas para sensibilização da comunidade escolar;
- Criação de vias confiáveis para que as vítimas e testemunhas possam relatar casos de bullying;
- Apoio psicológico e social é essencial tanto para as pessoas que sofreram agressões quanto para os indivíduos que cometem tais atos;
- Estímulo à colaboração com os veículos de comunicação para aumentar a sensibilização a respeito da questão.

O artigo 5º estabelece que instituições de ensino e entidades recreativas devem adotar medidas para prevenir e enfrentar o bullying. As escolas são incentivadas a desenvolver atmosferas amigáveis e inclusivas, cultivando uma cultura de respeito e empatia entre os estudantes.

Os artigos 6º, 7º e 8º introduzem orientações extras para garantir o sucesso do programa. O artigo 6º, por sua vez, determina que sejam criados relatórios regulares para monitorar os progressos e as dificuldades na execução das estratégias de prevenção. Já o artigo 7º promove a colaboração entre as diversas instâncias do governo e a sociedade civil, visando um enfrentamento efetivo da intimidação sistemática.

A criação da Lei nº 14.811/2024, datada de 12 de janeiro de 2024, estabelece um ponto de inflexão ao inserir o artigo 146-A no Código Penal Brasileiro, que tipifica de maneira clara a atividade de bullying como crime. Esta legislação recente define o bullying em duas classificações:

Intimidação sistemática abrangente: inclui todas as modalidades de bullying, como agressões verbais, físicas e psicológicas, marcadas pela recorrência e pela intenção por trás das ações.

Cyberbullying: ato de agressão que ocorre em espaços virtuais, como redes sociais e aplicativos de mensagem.

A adição do parágrafo único ao artigo 146-A estabelece penalidades rigorosas para o cyberbullying, evidenciando o efeito devastador que essa modalidade de assédio pode causar às vítimas, dado o vasto alcance das plataformas digitais. A legislação estipula penas de reclusão variando de 2 a 4 anos, além de multa, para condutas de bullying perpetradas em ambientes digitais. Essa iniciativa surge em resposta ao aumento da preocupação relativa à violência virtual e ao impacto nocivo do cyberbullying na saúde mental e no bem-estar das pessoas afetadas.

As Leis nº 13.185/2015 e nº 14.811/2024 constituem um conjunto robusto de normas destinadas a enfrentar a intimidação sistemática e a garantir a proteção de jovens nos contextos educacionais e sociais. A Lei nº 13.185/2015 foca em medidas preventivas e de sensibilização, enquanto a Lei nº 14.811/2024 introduz sanções severas para situações de bullying, com ênfase nas interações digitais.

A execução dessas legislações demanda uma colaboração integrada entre escolas, organizações de saúde, forças de segurança e a comunidade. A formação constante de educadores, iniciativas de sensibilização e o estabelecimento de mecanismos de denúncia são fundamentais para a eficácia das estratégias de prevenção e intervenção relacionadas ao bullying. Igualmente, a aplicação estrita das penalidades estabelecidas no Código Penal para casos de cyberbullying é essencial para desencorajar e punir os infratores, fortalecendo a proteção dos indivíduos mais suscetíveis.

Essas leis demonstram o empenho do governo brasileiro em construir uma comunidade mais segura, respeitosa e inclusiva, garantindo a dignidade

e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Como ressaltado por Pereira et al. (2022), a escola desempenha um papel crucial, podendo ser percebida tanto como uma rede de apoio quanto como um espaço de violação de direitos. A Lei nº 13.185/2015 incentiva que as instituições sejam vistas como locais de proteção, estabelecendo um compromisso entre os gestores para o enfrentamento do bullying.

A Constituição Federal determina que o Estado, em colaboração com a família e a sociedade, deve garantir a proteção de crianças e adolescentes contra qualquer forma de negligência, discriminação e opressão (CORREIO, 2013).

4.5. O Papel da Escola na Prevenção e Combate ao Bullying

A escola desempenha um papel fundamental na formação de uma criança, pois se trata do primeiro contato em sociedade que não seja a família, sendo um encontro em um ambiente diverso, aprendendo a lidar com variadas situações e com as suas próprias emoções, a vista disso, cabe a escola, a família e a sociedade como um todo garantir uma socialização saudável, porém é possível observar que muitas vezes as escolas não estão preparadas para lidar com o bullying (ALBUQUERQUE; ALVES, 2024).

O bullying geralmente se inicia pela escolha de uma vítima, baseada em características como cor, tipo físico, idade, personalidade, entre outras. Embora não exista um padrão fixo para essa escolha, ela ocorre de maneira aparentemente aleatória, movida pela busca de poder, prazer ou diversão por parte do agressor. Esse comportamento não apenas impacta diretamente a vítima que, frequentemente, reage com o abandono escolar, mas também afeta todo o ambiente escolar, influenciando a dinâmica e o bem-estar de todos os envolvidos (CORDEIRO et al., 2024).

Dessa forma, é imprescindível que os profissionais da educação estejam preparados para lidar com situações de bullying, adotando uma postura acolhedora e protetiva, bem como contando com o apoio de psicólogos. O enfrentamento do bullying no ambiente escolar é uma tarefa complexa, demandando a implementação de medidas integradas. Assim, cabe à escola não apenas transmitir conhecimento, mas também refletir sobre a

sociedade em formação, promovendo o desenvolvimento de indivíduos com percepção crítica do mundo e sólidos valores morais (SILVA et al., 2024).

No âmbito legislativo, as escolas possuem responsabilidade jurídica de cumprir as diretrizes da Lei nº 13.185/2015, estabelecida pelo Ministério da Educação e vigente desde 2016, visando enfrentar o bullying escolar por meio de políticas públicas e promovendo o aprimoramento na capacitação dos profissionais da educação. A lei determina que as instituições de ensino implementem ações preventivas e adotem medidas educativas para a prevenção do bullying, além de fomentar o diálogo e a conscientização entre alunos e corpo docente (SILVA, 2023).

4.6. Estudos Recentes sobre Bullying no Brasil e no Mundo

Conforme destacado na pesquisa de Oliveira-Menegotto et al. (2013), a discussão sobre o bullying escolar no Brasil começou a ganhar profundidade na década de 1990, mas o tema tornou-se mais proeminente em artigos científicos a partir de 2005. A revisão bibliográfica realizada pelos autores evidenciou que, embora a investigação sobre esse fenômeno seja relativamente recente no país, trata-se de um problema antigo, com impactos significativos que preocupam educadores e especialistas. Um dos casos que ilustra a gravidade do bullying é a tragédia ocorrida na Columbine High School em 1999, a qual recebeu intensa cobertura mediática, atraindo a atenção de governantes, profissionais da área e familiares.

Ademais, estudos têm demonstrado que a prática do bullying pode resultar em efeitos negativos, especialmente na autoestima dos alunos, como ressaltam os autores em sua análise sobre o tema.

No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) tem se mobilizado para enfrentar o bullying e a violência nas escolas, problemas que exigem a atenção de toda a sociedade. Uma das iniciativas é o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos, que visa capacitar educadores para lidar com essas questões (MEC, 2024).

O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, celebrado em 7 de abril, reforça a urgência dessa discussão, especialmente

após a tragédia de Realengo em 2011 (MEC, 2024). Casos graves relacionados ao bullying também são encontrados em outros contextos. Por exemplo, em 2010, um jovem de Porto Alegre foi vítima de homicídio por arma de fogo, num suposto caso de bullying. Em 2009, em Guarulhos, uma menina, vítima constante de bullying, foi espancada na rua por outra adolescente até perder a consciência, enquanto outros adolescentes filmavam e riam. Outros casos, no âmbito judicial, tratam de situações em que pais de adolescentes praticantes de bullying foram obrigados a indenizar a vítima" (PIGOZI; MACHADO, 2015).

Além disso, um estudo da FLACSO de 2015 revelou que 69,7% dos estudantes presenciaram situações de violência nas escolas, evidenciando a gravidade do problema (MEC, 2024). Para enfrentar essas questões, o Ministério da Educação apoia projetos como "Aprendendo a Conviver", que visa capacitar professores a desenvolver estratégias de prevenção e intervenção, e "Ser Diferente, Ser Igual", focado na sensibilização contra a violência e o preconceito (MEC, 2024). Essas iniciativas buscam promover uma cultura de paz e respeito nas escolas, abordando questões sociais amplas que impactam a convivência escolar (MEC, 2024).

No Brasil, o bullying representa uma séria questão de saúde pública que necessita de atenção imediata. Um estudo conduzido por Oliboni et al. (2019) demonstrou uma significativa incidência de alunos envolvidos nessa prática de violência nas instituições de ensino. A pesquisa ressalta que as repercussões do bullying são graves, influenciando não só o bem-estar psicológico e emocional dos jovens, mas também suas interações sociais e rendimento escolar. Os dados coletados evidenciam que o Brasil está entre os países com os níveis mais altos de bullying, sublinhando a urgência de medidas efetivas e a implementação de políticas públicas voltadas para a promoção de um ambiente escolar mais seguro.

A incidência do bullying em nível global tem sido objeto de extensas investigações, com evidências que demonstram a gravidade da questão em várias partes do mundo. Um estudo conduzido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) revelaram que as taxas de ocorrência são especialmente elevadas em áreas como a África Subsaariana (48,2%), o Oriente Médio (41,1%), o Norte da África (42,7%), a

América do Norte (31,7%) e a América do Sul (30,2%). Os índices no Caribe (25%) e na América Central (22,8%) se assemelham aos do Brasil UNESCO, 2023, conforme mencionado por (Silva et al., 2023).

Pigozi e Machado (2015) referenciaram, em sua pesquisa, um estudo realizado nos Estados Unidos com 15.686 estudantes de 6 a 10 anos em escolas públicas e privadas, que revelou que 29,9% dos escolares estavam envolvidos de forma moderada ou frequente em situações de bullying: 10,6% como vítimas, 13% como agressores e 6,3% em ambos os grupos. Os tipos mais frequentes de bullying, segundo o estudo, eram os verbais, como apelidar, insultar e “tirar sarro”. Esses dados corroboram com outros estudos, que também apontam as agressões verbais como as mais prevalentes, seguidas por intimidações físicas, psicológicas e sexuais afirmam (PIGOZI E MACHADO, 2015)

Em conclusão, a literatura recente sobre bullying no Brasil e no mundo revela a complexidade do fenômeno e a necessidade de um compromisso coletivo para sua erradicação. As evidências sugerem que a educação, a conscientização e a colaboração são ferramentas essenciais na construção de escolas livres de violência e intimidação, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento integral dos alunos. A pesquisa contínua nesse campo é importante para adaptar as intervenções às necessidades específicas de cada comunidade escolar, garantindo que todos os alunos possam desfrutar de um ambiente de aprendizagem seguro e acolhedor.

5. METODOLOGIA

5.1. Tipo de Pesquisa

A pesquisa proposta neste estudo sobre bullying é classificada como um estudo quantitativo de caráter descritivo e exploratório. Essa abordagem foi escolhida com o objetivo de investigar a prevalência e as características do bullying entre os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º Ensino Médio de uma escola estadual localizada na cidade de Hortolândia,

estado de SP. O foco principal é evidenciar as diferentes formas de agressão, como as físicas, verbais e psicológicas, e suas consequências no ambiente escolar e analisar o quanto os alunos sabem diferenciar o que é bullying e o que é brincadeira e se tem o conhecimento sobre a lei.

A pesquisa quantitativa permite a coleta de dados numéricos que podem ser analisados estatisticamente, fornecendo uma visão clara e objetiva sobre o fenômeno em estudo. Por meio dessa abordagem, será possível identificar a frequência de comportamentos de bullying entre os alunos, bem como as formas predominantes de vitimização e suas relações com o contexto escolar. A utilização de questionários autoaplicáveis, como a Peer Victimization Scale (PVS), é uma estratégia eficaz para medir e quantificar as experiências dos alunos em relação ao bullying.

Além disso, o caráter descritivo da pesquisa permitirá a caracterização detalhada do fenômeno, possibilitando a identificação de padrões e tendências no comportamento dos alunos. A natureza exploratória complementa essa abordagem ao buscar compreender a percepção dos alunos sobre a diferença entre brincadeiras e bullying, assim como o papel da escola na prevenção e combate a esses casos.

Dessa forma, o tipo de pesquisa selecionado se alinha aos objetivos propostos, proporcionando uma base sólida para a análise e interpretação dos dados, o que contribuirá para o desenvolvimento de intervenções e estratégias educacionais eficazes no combate ao bullying e na promoção de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor.

5.2. População e Amostra

A população-alvo deste estudo foi composta pelos alunos regularmente matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º Ensino Médio da escola estadual PEI Cristiane Chaves de Araújo, situada na cidade de Hortolândia, estado de SP. Este grupo abrange crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento crítico, onde as interações sociais e as dinâmicas de grupo são particularmente significativas. Compreender as experiências e percepções desses alunos em relação ao bullying é fundamental para o alcance dos objetivos da pesquisa.

Para a realização da pesquisa, foi selecionada uma amostra representativa da população-alvo, com o objetivo de garantir que os resultados sejam generalizáveis para o contexto escolar mais amplo. A amostra foi composta por 314 alunos, abrangendo tanto os turnos da manhã quanto da tarde, de modo a assegurar a diversidade de experiências e vivências. A seleção dos participantes foi feita de forma aleatória, garantindo que todos os alunos tivessem a mesma probabilidade de serem incluídos no estudo.

A inclusão na amostra esteve condicionada à obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos pais ou responsáveis, assegurando que todos os alunos envolvidos tivessem a devida autorização para participar da pesquisa. Foram considerados para a coleta de dados apenas os alunos que estavam presentes na escola durante o período de aplicação do questionário e que demonstraram compreensão adequada dos conceitos discutidos, principalmente a distinção entre bullying e brincadeiras.

A amostra foi analisada quanto à sua representatividade em relação à população total da escola, levando em consideração variáveis demográficas, como idade e sexo, para garantir a diversidade e a inclusão de diferentes perfis. Esta abordagem visou fortalecer a validade dos resultados, possibilitando uma análise mais rica e contextualizada das dinâmicas de bullying entre os alunos e das implicações psicossociais desse fenômeno no ambiente escolar.

Dessa forma, a definição da população e da amostra foi um aspecto fundamental deste estudo, uma vez que possibilitou a coleta de dados relevantes e significativos que contribuirão para uma compreensão mais profunda do bullying na escola PEI Cristiane Chaves de Araújo e para a elaboração de estratégias de prevenção e intervenção mais eficazes.

5.3. Instrumento de Coleta de Dados

Para a coleta de dados deste estudo, utilizou-se um questionário autoaplicável baseado na Peer Victimization Scale (PVS), desenvolvida por Mynard & Joseph (2000). O instrumento, adaptado para a pesquisa sobre bullying na escola estadual PEI Cristiane Chaves de Araújo, é amplamente reconhecido por sua eficácia na avaliação de comportamentos de vitimização entre pares. Estruturado em três seções, o questionário incluiu questões

demográficas, perguntas sobre as experiências dos alunos com bullying (utilizando uma escala Likert de três pontos para medir a frequência de diferentes tipos de agressão), e itens sobre a percepção dos alunos acerca da distinção entre brincadeiras e bullying, além de seu entendimento sobre as legislações brasileiras sobre o tema.

Antes da aplicação, uma breve palestra foi realizada para contextualizar os alunos sobre os conceitos de bullying e brincadeira, promovendo uma compreensão clara e precisa dos termos abordados no questionário. Esse momento foi essencial para assegurar respostas honestas e bem-informadas, criando um ambiente de confiança e permitindo que os alunos se sentissem à vontade para compartilhar suas experiências.

Os procedimentos de coleta de dados foram planejados para garantir a integridade e validade das informações, com a aplicação do questionário ocorrendo em dois turnos (manhã e tarde) para maximizar a representatividade, abrangendo alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. A coleta foi realizada em sala de aula sob supervisão, assegurando que os alunos compreendessem as instruções e pudessem solicitar esclarecimentos, se necessário. A participação foi voluntária e anônima, respaldada pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis.

5.4. Procedimentos de Coleta

Os procedimentos de coleta de dados foram planejados para garantir a integridade e validade das informações, com a aplicação do questionário ocorrendo em dois turnos (manhã e tarde) para maximizar a representatividade, abrangendo alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. A coleta foi realizada em sala de aula sob supervisão, assegurando que os alunos compreendessem as instruções e pudessem solicitar esclarecimentos, se necessário. A participação foi voluntária e anônima, respaldada pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis.

Os critérios de inclusão para a pesquisa exigiam que os alunos

estivessem regularmente matriculados no 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no 1º ao 3º ano do Ensino Médio da escola PEI Cristiane Chaves de Araújo, com autorização dos responsáveis (via TCLE), presença no dia da coleta e compreensão dos conceitos de bullying e brincadeira, conforme explicação prévia. Os critérios de exclusão incluíram a falta de consentimento dos responsáveis, ausência no dia da coleta, dificuldades cognitivas impeditivas, ou desinteresse em participar. Esses critérios garantiram uma amostra representativa e dados válidos para a análise do bullying na instituição, contribuindo para estratégias eficazes de intervenção.

5.5. Análise dos Dados

A análise dos dados coletados foi conduzida com o intuito de identificar padrões, prevalências e características do bullying entre os alunos do 6º ao 9º do ensino fundamental e 1º ao 3º ano do ensino médio ano da escola estadual PEI Cristiane Chaves de Araújo. Para garantir a precisão e a validade dos resultados, utilizou-se uma abordagem estatística descritiva, que permite uma interpretação clara e objetiva dos dados obtidos.

Após a coleta, os questionários foram organizados e codificados para facilitar a análise. Cada tipo de agressão (física, verbal e psicológica) foi classificado de acordo com a escala Likert utilizada na coleta, onde 0 representava "nunca", 1 "uma vez" e 2 "duas ou mais vezes". Essa codificação inicial foi importante para permitir uma análise quantitativa eficiente.

Uso de Software Estatístico: Para a análise dos dados, foi utilizado a plataforma Survey Monkey, software estatístico apropriado, que possibilitou a realização de cálculos de média, desvio padrão e frequências. Essa abordagem estatística facilitou a identificação das formas mais comuns de bullying e suas relações com o contexto escolar.

Estatísticas Descritivas: As estatísticas descritivas foram aplicadas para resumir e apresentar os dados de forma clara. As médias e frequências das respostas dos alunos foram analisadas, permitindo a visualização das formas predominantes de bullying e a compreensão da gravidade das situações vivenciadas. Os resultados foram apresentados em gráficos e tabelas, o que possibilitou uma análise visual das tendências e padrões emergentes.

Além da análise quantitativa dos dados, foram incluídas no questionário perguntas relacionadas à capacidade dos alunos de diferenciar brincadeiras de bullying e ao conhecimento sobre a Lei 13.185/2015, que estabelece o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Todas as respostas, inclusive as que abordaram a percepção dos alunos sobre o impacto da referida lei no ambiente escolar, foram analisadas exclusivamente através da escala de Likert. Essa abordagem quantitativa permitiu avaliar de forma objetiva o nível de compreensão dos alunos sobre esses temas, sem o uso de técnicas de análise qualitativa.

Os resultados foram interpretados à luz da literatura existente sobre bullying, considerando as teorias e estudos prévios relacionados ao tema. Essa interpretação ajudou a contextualizar os dados obtidos dentro do cenário mais amplo do bullying no ambiente escolar, proporcionando uma base para a elaboração de recomendações e intervenções.

A validade e confiabilidade dos dados foram garantidas por meio do rigoroso controle nos procedimentos de coleta e análise. A utilização de um instrumento de coleta validado, como a Peer Victimization Scale (PVS), e a aplicação de técnicas estatísticas adequadas foram fundamentais para assegurar que os resultados refletissem fielmente a realidade vivida pelos alunos da escola.

Os resultados obtidos a partir dessa análise fornecerão subsídios para a construção de estratégias de prevenção e intervenção eficazes, visando a promoção de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor, livre de práticas de bullying.

5.6. Considerações Éticas (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)

As considerações éticas são fundamentais em qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, especialmente quando se trata de populações vulneráveis, como os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Neste estudo sobre bullying na escola estadual PEI Cristiane Chaves de Araújo, diversas medidas foram adotadas para garantir a ética e a integridade do

processo de pesquisa.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi elaborado em linguagem acessível, de forma a garantir que todos os pais ou responsáveis pudessem compreender as informações apresentadas. O documento continha detalhes sobre o objetivo da pesquisa, os procedimentos a serem realizados, a importância da participação dos alunos e a natureza voluntária da participação.

O TCLE incluía informações relevantes sobre:

O propósito da pesquisa e a relevância do estudo sobre bullying.

Os procedimentos de coleta de dados e o tempo estimado para a participação.

A garantia de anonimato e confidencialidade das informações coletadas.

A possibilidade de os alunos se retirarem da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer tipo de penalização ou prejuízo.

A coleta de dados só foi iniciada após a obtenção da autorização formal dos pais ou responsáveis por meio da assinatura do TCLE. Esse passo foi importante para assegurar a conformidade ética da pesquisa, respeitando os direitos e a privacidade dos alunos participantes.

Durante a aplicação do questionário, os alunos foram informados sobre a pesquisa e sua relevância. Foi enfatizado que a participação era voluntária e que suas respostas seriam mantidas em sigilo, sendo utilizadas apenas para fins de pesquisa. Além disso, foi garantido que a compreensão adequada dos conceitos de bullying e brincadeira era essencial para que pudessem participar efetivamente.

Informamos que as ações que serão aplicadas com base nos resultados do teste psicológico não serão individuais, mas sim voltadas para a conscientização coletiva. A Escola Cristiane Chaves promoverá iniciativas e programas de prevenção ao bullying, visando criar um ambiente mais seguro e acolhedor para todos os alunos, com foco na sensibilização e na promoção de diálogos abertos sobre o tema.

A adesão a essas considerações éticas e a elaboração cuidadosa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram fundamentais para assegurar que a pesquisa fosse conduzida de forma responsável e respeitosa. Através do cumprimento dessas diretrizes éticas, o estudo buscou não apenas investigar a prevalência e as características do bullying na escola, mas também

garantir a proteção e o respeito aos direitos dos alunos envolvidos. Essa abordagem ética é um elemento central na construção de um ambiente de pesquisa saudável, que prioriza a dignidade e o bem-estar dos participantes.

Os dados coletados e analisados fornecem uma base sólida para futuras pesquisas e para a formulação de políticas públicas que possam efetivamente melhorar a qualidade de vida dessas famílias.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1. Características Demográficas da Amostra

A análise das características demográficas da amostra foi realizada com base nos dados coletados de 314 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio da escola estadual PEI Cristiane Chaves de Araújo. Essas informações são relevantes para compreender o perfil dos participantes da pesquisa e possibilitar uma análise mais aprofundada dos resultados relacionados ao bullying no ambiente escolar.

O 7º ano demonstra a participação mais significativa, com 78 respostas, o que corresponde a 24,84% do total. Isso pode sugerir uma maior motivação ou uma importância maior do assunto para esses estudantes.

O 6º ano mostra uma representatividade importante, atingindo 18,47%, enquanto o 9º ano se sobressai com 21,97%, indicando um interesse considerável sobre o tema do bullying nesse grupo etário.

A presença dos estudantes do Ensino Médio é bem reduzida, com apenas 6,05% no 1º ano, 4,46% no 2º ano e 4,78% no 3º ano. Essa escassa participação pode indicar uma falta de envolvimento ou a impressão de que o bullying não se configura como uma questão relevante durante essa etapa.

As taxas de respostas apresentam variações consideráveis ao longo dos anos, indicando diversos graus de interesse ou engajamento em relação ao assunto da pesquisa. Os estudantes do 6º ao 9º ano demonstram uma quantidade de respostas superior em relação aos alunos do Ensino Médio.

Vale ressaltar que, embora haja um total de 314 participantes, as respostas dos estudantes do Ensino Médio totalizam apenas 48, o que

representa menos de 15% do conjunto. Isso indica que o assunto bullying pode não ser considerado uma questão prioritária ou urgente por esses jovens.

A diversidade nas respostas pode auxiliar na orientação de intervenções ou iniciativas ligadas ao bullying, especialmente para os estudantes do 6º ao 9º ano, onde o engajamento aparenta ser mais significativo.

A reduzida participação dos estudantes do Ensino Médio indica a urgência de desenvolver abordagens direcionadas que os incentivem a participar de diálogos acerca do bullying e suas consequências.

6.1.1. Distribuição por Faixa Etária

Os alunos participantes da pesquisa apresentaram idades que variaram entre 11 e 18 anos, com uma distribuição equilibrada entre as diferentes séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio. A análise dos dados indica que a maioria dos estudantes que participaram da pesquisa tinha entre 13 e 14 anos, representando 44,55% da amostra, o que equivale a 139 alunos do total de 312. A segunda faixa etária mais significativa foi a de 11 a 12 anos, que abrangeu 27,24% dos participantes (85 alunos). A faixa de 15 a 16 anos contou com 21,79% dos entrevistados (68 alunos), e a de 17 a 18 anos englobou 6,41% (20 alunos). Essa distribuição etária é relevante, pois possibilitou analisar como o bullying ocorre em diferentes fases do desenvolvimento escolar, com uma maior concentração de incidentes entre os estudantes mais

juvens.

No que diz respeito ao ano escolar, a maior parte dos participantes estava no 7º ano, o que correspondia a 24,84% da amostra (78 alunos entre um total de 314). O 9º ano teve uma participação de 21,97% (69 participantes), seguido pelo 8º ano com 19,43% (61 participantes). O 6º ano foi representado por 18,47% dos alunos (58 participantes). Por outro lado, os estudantes do ensino médio tinham uma participação menor, com o 1º ano do Ensino Médio somando 6,05% (19 participantes), o 2º ano com 4,46% (14 participantes) e o 3º ano com 4,78% (15 participantes).

6.1.2. Gênero

A amostra foi composta por aproximadamente 50,16% de alunos do sexo feminino e 46,01% do sexo masculino e 3,83% neutros. Essa proporção sugere uma representatividade equilibrada entre os gêneros, o que possibilita uma análise comparativa das experiências de bullying vividas por meninos e meninas. A literatura indica que as formas de bullying podem variar de acordo com o gênero, tornando essencial investigar se houve diferenças significativas nas experiências reportadas.

6.1.3. Análise Demográfica dos Alunos Participantes da Pesquisa sobre Bullying

A idade entre 13 e 14 anos concentra o maior número de estudantes, sugerindo que o início da adolescência é um momento importante para o desenvolvimento emocional e social. Durante esse período, as relações interpessoais se mostram mais suscetíveis a casos de bullying. Já os alunos com 11 e 12 anos, que estão principalmente no 6º e 7º anos, vivenciam uma fase de transição e adaptação, na qual o bullying pode se manifestar como exclusão social e intimidação.

A avaliação dos dados demonstra que o 7º ano se destaca com a maior contribuição entre os alunos, contabilizando 24,84% das respostas, o que pode indicar uma grande disposição dos estudantes para abordar a questão do bullying. Essa participação expressiva pode estar ligada à percepção das dinâmicas sociais, que se tornam mais claras nesta etapa. Em contrapartida, a relevante participação dos alunos do 9º ano, que atinge 21,97%, aponta que esses jovens podem estar lidando com pressões sociais e acadêmicas que influenciam suas experiências relacionadas ao bullying.

Por outro lado, a presença dos estudantes do Ensino Médio é bem reduzida, correspondendo a menos de 15% do total. Esse dado pode sugerir que os alunos veem o bullying como uma questão de menor importância nessa etapa, ou ainda que não há um ambiente seguro que estimule a relatar essas situações.

A amostra estudada mostra uma distribuição equilibrada entre os generos, com 50,16% de estudantes do sexo feminino, 46,01% do sexo masculino e 3,83% se identificando como neutros. Essa proporção possibilita a realização de comparações relevantes sobre as experiências de bullying entre os diferentes gêneros. Estudos indicam que as meninas costumam participar mais de formas de bullying relacional, como boatos e exclusão social, enquanto os meninos tendem a sofrer mais bullying físico. A presença de alunos neutros destaca a necessidade de uma abordagem mais inclusiva, enfatizando a relevância de compreender como diversas identidades de gênero podem impactar a experiência do bullying.

A maior parte dos alunos mais novos, com idades variando de 11 a 12 anos e de 13 a 14 anos, encontra-se predominantemente nos primeiros anos do Ensino Fundamental, em especial no 6º e 7º anos. Essa distribuição evidencia que os primeiros anos da adolescência são momentos cruciais para o desenvolvimento de interações sociais, as quais podem ser prejudicadas pela ocorrência de bullying. A maior participação dos alunos do 7º ano, que se alinha com a faixa etária de 13 a 14 anos, indica que esses jovens estão em uma fase de maior fragilidade, tornando-os mais propensos a vivenciarem situações de bullying.

Com uma amostra balanceada em relação ao gênero, é viável examinar como as vivências de bullying diferem entre garotos e garotas em diversos anos escolares. A escassa participação de alunos do Ensino Médio levanta questionamentos sobre a vontade desses jovens em abordar o tema do bullying nessa etapa, onde as interações sociais se tornam mais complicadas.

Os resultados indicam que o bullying tende a ser mais frequente entre estudantes de 13 a 14 anos, um período em que as relações sociais se tornam mais intensas. Essa situação é significativa para ambos os sexos, evidenciando as variadas manifestações de bullying que podem surgir em função das diferenças de gênero. Compreender essas particularidades é essencial para criar intervenções eficazes e para fomentar um ambiente escolar mais seguro e acolhedor.

6.2. Prevalência das Formas de Bullying

A análise da prevalência das formas de bullying entre os alunos do 6º ao 9º ano da escola estadual PEI Cristiane Chaves de Araújo revelou dados significativos sobre a incidência desse fenômeno no ambiente escolar. A pesquisa identificou que aproximadamente 60% dos alunos reportaram ter vivenciado algum tipo de bullying, sendo que essa vivência se manifestou de diferentes maneiras, incluindo bullying físico, verbal e psicológico.

6.2.1. Bullying Verbal

Com base nos dados da pesquisa, o bullying verbal foi uma forma amplamente prevalente, com uma média de 40% a 45% dos alunos afirmando ter sido alvo de insultos, piadas ou humilhações, e 18,85% relatando ameaças verbais. Em particular, 40,38% dos alunos mencionaram ter sido chamados de nomes ou insultados duas vezes ou mais, enquanto 38,46% relataram terem sido alvos de piadas repetidas. Essa forma de agressão destacou-se pela frequência significativa e suas consequências, como a diminuição da autoestima e o aumento da ansiedade entre os alunos afetados. A predominância do bullying verbal, evidenciada pelos dados, confirma estudos anteriores que indicam sua ampla ocorrência em ambientes escolares, já que é frequentemente mais fácil de ser perpetrado e menos visível em comparação com outras formas de violência. A tabela 1 evidencia estatisticamente esse resultado.

Tabela 1 - Pontuação média geral de vitimização verbal e distribuição por categorias

Item de Vitimização Verbal	Percentual de Respostas (%)	Pontuação Média (0-2)	Desvio Padrão	Respostas "Nunca" (%)	Respostas "Uma Vez" (%)	Respostas "Duas Vezes ou Mais" (%)	Total de Respostas
Eu fui chamado de nomes ou insultados por colegas	40	1,0	0,90	40,06% (125)	19,55% (61)	40,38% (126)	312
Eu fui alvo de piadas ou zombarias por colegas	38	1,0	0,88	39,10% (122)	22,44% (70)	38,46% (120)	312
Eu fui ameaçado verbalmente	19	0,6	0,78	54,95% (172)	26,20% (82)	18,85% (59)	313

por colegas							
Eu fui alvo de comentários cruéis ou humilhantes por colegas	31	0,8	0,88	49,84% (156)	19,17% (60)	30,99% (97)	313

Fonte: Dados da Pesquisa

6.2.2. Bullying Físico

A Tabela 2 exhibe os dados referentes à vitimização física, com base nas respostas dos participantes sobre a frequência de eventos como agressões físicas, empurrões, socos ou outras formas de violência corporal. A análise dos itens vinculados à vitimização física da Peer Victimization Scale (PVS) revelou uma média geral de 0,65 (em uma escala de 0 a 2), indicando uma baixa frequência de vitimização física no grupo analisado. A distribuição por categorias de vitimização física demonstrou que nenhum dos alunos se enquadrou nas faixas de baixa ou alta vitimização, uma vez que 100% dos participantes (314 alunos) foram classificados na faixa de média vitimização. Em relação ao bullying físico, cerca de 25% dos alunos relataram ter sofrido agressões físicas, como empurrões, socos ou qualquer forma de violência corporal.

Embora essa porcentagem seja menor em comparação ao bullying verbal, a gravidade das consequências associadas a essa forma de agressão é significativa, pois pode levar a lesões físicas e traumas emocionais duradouros.

Tabela 2 - Pontuação média geral de vitimização física e distribuição por categorias

Item de Vitimização Física	Percentual de Respostas (%)	Pontuação Média (0-2)	Desvio Padrão	Respostas "Nunca" (%)	Respostas "Uma Vez" (%)	Respostas "Duas Vezes ou Mais" (%)	Total de Respostas
Eu fui empurrado ou batido por colegas	27%	0,8	0,84	46,18% (145)	26,43% (83)	27,39% (86)	314
Eu fui	20%	0,6	0,80	58,60%	21,02%	20,38%	314

agredido fisicamente e por colegas				(184)	(66)	(64)	
Eu fui atacado fisicamente e por colegas	22%	0,7	0,81	51,59% (162)	26,43% (83)	21,97% (69)	314
Eu fui chutado, socado, agredido ou de outra forma por colegas	13%	0,5	0,72	67,73% (212)	18,85% (59)	13,42% (42)	313

Fonte: Dados da Pesquisa

6.2.3. Bullying Psicológico

O bullying psicológico, que inclui comportamentos como exclusão social e manipulação emocional, foi reportado por aproximadamente 30% dos alunos. Esta forma de bullying, embora menos visível, pode ser particularmente devastadora, afetando o bem-estar emocional e a saúde mental dos envolvidos. A exclusão social, por exemplo, pode levar a sentimentos de solidão e depressão, afetando diretamente o desempenho escolar e as relações interpessoais. Conforme observado na tabela 3.

Tabela 3 - Pontuação média geral de vitimização psicológica e distribuição por categorias

Item de Vitimização Social	Percentual de Respostas (%)	Pontuação Média (0-2)	Desvio Padrão	Respostas "Nunca" (%)	Respostas "Uma Vez" (%)	Respostas "Duas Vezes ou Mais" (%)	Total de Respostas
Eu fui excluído de atividades ou grupos por colegas	35%	1,0	0,86	38,02% (119)	26,52% (83)	35,46% (111)	313
Eu fui ignorado ou evitado por colegas	38%	1,0	0,87	37,58% (118)	24,20% (76)	38,22% (120)	314

Eu fui alvo de boatos ou fofocas negativas espalhadas por colegas	30%	0,8	0,87	48,40% (151)	21,79% (68)	29,81% (93)	312
Eu fui deliberadamente excluído ou evitado em eventos sociais por colegas	20%	0,6	0,81	59,94% (187)	19,55% (61)	20,51% (64)	312
Meus pertences foram danificados ou roubados por colegas	54%	1,3	0,85	25,48% (79)	20,00% (62)	54,52% (169)	310
Meus itens pessoais foram deliberadamente perdidos ou escondidos por colegas	40%	1,0	0,88	36,66% (114)	22,83% (71)	40,51% (126)	311
Meus objetos foram sabotados ou danificados por colegas	23%	0,7	0,82	52,41% (163)	24,44% (76)	23,15% (72)	311
Eu tive minhas coisas pessoais roubadas por colegas	35%	0,9	0,91	46,91% (144)	16,94% (52)	36,16% (111)	307

Fonte: Dados da Pesquisa

6.2.4. Comparação Entre as Formas de Bullying

Os resultados indicam que a vitimização verbal é a forma mais prevalente, com uma média entre 40% a 45% dos participantes relatando experiências negativas, como insultos, piadas e humilhações. Especificamente, 40% dos alunos relataram ter sido chamados de nomes ou insultados, enquanto 38% foram alvo de piadas repetidas. Esses atos, frequentemente subestimados como “brincadeiras”, têm um impacto profundo, afetando a autoestima e aumentando a ansiedade, além de contribuir para um ambiente escolar hostil.

A vitimização psicológica foi a segunda forma mais comum, reportada

por cerca de 30% dos participantes. Atos de exclusão social e manipulação emocional foram mencionados, levando a sentimentos de isolamento, solidão e potencial depressão, que podem afetar o desempenho escolar e as relações interpessoais.

Por último, a vitimização física apresentou a menor média, com cerca de 25% dos alunos relatando agressões como empurrões e socos. Embora menos frequente em comparação com as outras formas de bullying, as consequências da vitimização física não são menos importantes, podendo causar lesões e traumas emocionais duradouros.

Dessa forma, a vitimização verbal é destacada como a mais comum, seguida pela psicológica e, por fim, a física.

6.2.5. Capacidade de Diferenciar Bullying de Brincadeira

Os estudantes apresentam uma percepção razoável acerca da distinção entre bullying e brincadeira, com índices de respostas corretas entre 38% e 56%. A média de 51% nas questões indica que muitos alunos ainda enfrentam desafios para reconhecer comportamentos de bullying.

A maioria das perguntas apresenta um desvio padrão variando entre 0,80 e 0,83, o que indica uma diferença moderada nas respostas dos estudantes. Isso aponta para o fato de que algumas respostas estão significativamente afastadas da média, sugerindo que as percepções não são uniformes entre todos.

O nível de dificuldade das perguntas apresenta variações, mas, de modo geral, as questões foram vistas como desafiadoras, com graus de dificuldade entre 16/21 e 21/21. Isso pode ter influenciado a habilidade dos estudantes em fornecer respostas corretas.

A maioria dos estudantes (51,29% e 50,32%) pensa que uma brincadeira que causa dor a alguém é considerada bullying somente se acontecer mais de uma vez. Isso revela uma visão de que o bullying envolve ações recorrentes, mas pode minimizar a gravidade de uma única agressão emocional.

A noção de que interações lúdicas entre amigos podem ser prejudiciais reflete uma percepção restrita, já que apenas 38% das pessoas admitem a

chance de que essas brincadeiras possam causar mal. Isso indica que muitos ainda veem o conceito de "brincadeira" como algo que é, por essência, inofensivo.

Os dados mostram que os alunos têm uma compreensão básica, porém insuficiente, sobre a diferença entre bullying e brincadeiras. Cerca de 49,75% dos estudantes conseguem reconhecer adequadamente situações de bullying, enquanto aproximadamente 50,25% não conseguem discernir esses casos. Essa avaliação geral sugere uma percepção relativamente equilibrada, mas com uma sutil tendência para a mistura dos dois conceitos.

Essa situação destaca a necessidade premente de aumentar os esforços educativos, principalmente em ambientes onde uma agressão emocional pode ocorrer, mesmo que apenas uma vez. É essencial oferecer uma formação e sensibilização abrangentes sobre o assunto, para que os alunos possam distinguir melhor entre comportamentos de bullying e brincadeiras. Compreender as sutilezas entre esses comportamentos é crucial para o bem-estar emocional dos estudantes e para a criação de uma atmosférica escolar mais segura e saudável. Os resultados estatísticos apresentados na Tabela 04 reforçam essa observação, fornecendo uma análise quantitativa detalhada das ocorrências de bullying psicológico entre os alunos.

Tabela 4 - Resultados: Diferença entre Bullying e Brincadeira

Pergunta	Percentual de Respostas (%)	Pontuação Média (0-2)	Desvio Padrão	Respostas "Nunca" (%)	Respostas "Uma Vez" (%)	Respostas "Duas ou Mais" (%)	Total de Respostas
Brincadeira que machuca o sentimento de alguém	51%	1,3/2,0 (64%)	0,82	23,87%	24,84%	51,29%	310
Brincadeira repetida que faz alguém se sentir mal	50%	1,3/2,0 (64%)	0,81	23,23%	26,45%	50,32%	310
Brincadeira	38%	1,1/2,0	0,83	30,74%	31,07%	38,19%	309

entre amigos que pode ser prejudicial		(54%)					
Identificação o se uma atitude é uma brincadeira saudável ou bullying	56%	1,4/2,0 (68%)	0,80	19,94%	23,79%	56,27%	311

Fonte: Dados da Pesquisa

6.2.6. Implicações para a Intervenção Educacional

Esses dados destacam a necessidade imediata de ações em contextos educacionais e profissionais. É essencial desenvolver iniciativas de sensibilização acerca do bullying e da vitimização, com o objetivo de cultivar um ambiente de respeito e inclusão. O apoio psicológico precisa ser uma prioridade, oferecendo às vítimas oportunidades seguras para relatar suas vivências e acessar o apoio de que necessitam. Diferença entre Bullying e Brincadeira

É igualmente importante ponderar sobre a maneira como as normas culturais e sociais de cada contexto impactam a frequência da vitimização. Fomentar uma cultura que rejeite atitudes agressivas ou desrespeitosas é fundamental para estabelecer um ambiente saudável e receptivo a todos.

A avaliação dos resultados da investigação acerca da vitimização revela não apenas a extensão do problema, mas também a imediata necessidade de iniciativas coletivas. Entender essas informações é fundamental para direcionar estratégias e políticas que fomentem um ambiente mais seguro e respeitável. O combate à vitimização deve ser uma responsabilidade coletiva, envolvendo a participação de todos na busca por interações interpessoais saudáveis e produtivas.

6.3. Papel da Escola e Medidas Preventivas

Os dados obtidos na investigação sobre vitimização psicológica, física

e verbal mostram claramente que as instituições de ensino têm uma função fundamental na prevenção e na resposta a casos de vitimização. A seguir, apresentamos sugestões sobre o papel da escola e medidas preventivas que podem ser implementadas:

6.3.1. Estabelecimento de um Espaço Seguro e Confortável

As instituições de ensino precisam trabalhar para se tornarem ambientes onde todos os estudantes se sintam protegidos e valorizados. Isso requer a promoção de uma cultura de compreensão e aceitação, na qual as diversidades sejam apreciadas e os alunos se sintam livres para compartilhar suas inquietações. Um espaço seguro não apenas desencoraja comportamentos hostis, mas também fomenta um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento pessoal.

6.3.2. Fomento à Educação Socioemocional

A incorporação da educação socioemocional no sistema de ensino pode auxiliar os estudantes a cultivarem habilidades como empatia, manejo de conflitos e autocontrole. Essas competências são fundamentais para evitar a vitimização e fomentar relações saudáveis entre os alunos. Programas que abordam a inteligência emocional, por exemplo, podem ajudar a construir um senso de comunidade e apoio mútuo, permitindo que os estudantes se conectem de maneira mais significativa.

6.3.4. Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação

Formar educadores e colaboradores para identificar sinais de vitimização e agir de maneira apropriada é essencial. Iniciativas de treinamento podem abranger métodos para enfrentar o bullying, detectar atitudes hostis e promover um ambiente de acolhimento. A capacitação contínua dos profissionais da educação garante que eles estejam preparados para lidar com as dinâmicas do ambiente escolar e para apoiar os alunos que possam estar enfrentando dificuldades.

6.3.5. Iniciativas de Educação e Mobilização

Realizar campanhas educativas sobre vitimização e bullying é uma maneira eficaz de informar estudantes, responsáveis e colaboradores acerca da seriedade dessa questão. Essas iniciativas podem envolver palestras, workshops e dinâmicas que incentivem a empatia e a cooperação. O objetivo é sensibilizar toda a comunidade escolar para o impacto negativo da vitimização e mobilizá-la em prol de uma cultura de respeito.

6.3.6. Estratégias de Combate ao Bullying

As instituições de ensino precisam implementar diretrizes bem definidas para combater a vitimização e o bullying, criando normas e sanções para atitudes inadequadas. É fundamental que essas diretrizes sejam divulgadas a todos os estudantes e responsáveis, promovendo um esforço conjunto para eliminar a vitimização. O comprometimento de toda a comunidade escolar com essas políticas é vital para o sucesso das iniciativas.

6.3.7. Ambientes Seguros para Compartilhamento de Experiências

Estabelecer espaços nos quais os estudantes possam denunciar experiências de vitimização sem receio de retaliações é fundamental. Isso pode abranger caixas de feedback, encontros periódicos com conselheiros e iniciativas de apoio mútuo entre colegas. A criação de um canal seguro e acessível para a comunicação permite que os alunos se sintam apoiados e ouvidos, o que é crucial para a recuperação emocional.

6.3.8. Ações Imediatas e Eficientes

A instituição de ensino deve estabelecer um procedimento bem definido para lidar com casos de vitimização. Isso abrange a investigação ágil das reclamações, a comunicação com as vítimas e os agressores e, quando

preciso, a mobilização dos responsáveis e de especialistas em saúde mental. A rapidez e a eficácia na resposta são fundamentais para prevenir a escalada de comportamentos violentos e para proteger os alunos.

6.3.9. Participação da Comunidade e dos Pais

Incentivar a participação dos pais e da comunidade nas ações escolares e nos diálogos acerca da vitimização é fundamental. Palestras e encontros podem ser eficazes para conscientizar os pais sobre os efeitos da vitimização e maneiras de auxiliar seus filhos. O envolvimento dos responsáveis reforça a importância da prevenção e proporciona um suporte adicional aos estudantes.

6.3.10. Ações de Conexão e Interação Social

Planejar ações que incentivem a interação entre os estudantes pode contribuir para fortalecer as relações sociais e diminuir a exclusão. Trabalhos em equipe, competições esportivas e atividades culturais oferecem chances de criar um espírito comunitário. Essas experiências podem ajudar a estabelecer vínculos mais fortes entre os alunos e a promover um ambiente escolar mais coeso.

6.4. Impacto da Legislação e Conhecimento dos Alunos sobre a Lei 13.185/2015

A tabela 5 mostra o levantamento de dados a respeito da Lei 13.185/2015, que estabelece o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, destaca aspectos relevantes sobre a familiaridade e a visão sobre sua implementação nas instituições de ensino. Em primeiro lugar, verificou-se que uma parcela significativa dos entrevistados (38,06%) não tem conhecimento sobre essa legislação. Essa informação sinaliza a urgência de uma campanha de conscientização mais eficaz sobre as metas e orientações do Programa, para assegurar que todos os participantes do ambiente escolar estejam informados acerca de suas normas.

Adicionalmente, entre os indivíduos que disseram estar cientes da

legislação, 42,26% não notam sua aplicação concreta no ambiente escolar. Essa situação aponta para uma discrepância considerável entre a legislação e sua execução real nas escolas. A ausência de consciência sobre a eficácia da lei pode sugerir que, mesmo com sua oficialização, persiste uma série de obstáculos a serem enfrentados para que se transforme em medidas efetivas que garantam um espaço escolar seguro e sem assédio.

Em conclusão, o provável efeito da Lei 13.185/2015 na redução do bullying é, assim, prejudicado pela escassez de entendimento e pela visão negativa sobre sua execução. Isso enfatiza a necessidade de empreender esforços extras, não só para assegurar que a lei seja divulgada, mas também para que suas orientações sejam verdadeiramente aplicadas e experimentadas no cotidiano escolar. A eficiência dessa norma depende, em última instância, do aumento do conhecimento entre professores e estudantes, além da promoção de um ambiente favorável à sua implementação nas escolas.

Tabela 5 - Estatísticas e Percepção da Aplicação da Lei 13.185/2015 sobre o Programa de Combate à Intimidação Sistemática

Aspecto	Dados
Lei	Lei 13.185/2015 - Programa de Combate à Intimidação Sistemática
Percentual de Respostas Corretas	38%
Pontuação Média	1,2/2,0 (59%)
Desvio Padrão	0,74
Dificuldade do Teste	17/21
Opções de Resposta	
Sim, tenho conhecimento e acredito que a lei está sendo aplicada efetivamente na escola	0/2 (19,68% - 61 respostas)
Sim, tenho conhecimento, mas não percebo que a lei esteja sendo aplicada efetivamente na escola	1/2 (42,26% - 131 respostas)
Não, não tenho conhecimento da lei	2/2 (38,06% - 118 respostas)
Total de Participantes	310

Fonte: Dados da Pesquisa

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada investigou a incidência e as modalidades de bullying entre alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio na escola estadual PEI Cristiane Chaves de Araújo. Os dados

coletados indicaram que a forma mais frequente de vitimização foi o bullying verbal, seguido pelo bullying psicológico e, em menor grau, pelo bullying físico. Esses resultados ressaltam a necessidade de ações direcionadas que não apenas identifiquem e reduzam os casos de bullying, mas também incentivem uma cultura escolar baseada no respeito e na empatia entre os estudantes.

A prevalência do bullying verbal, relatado por 40% a 45% dos alunos, evidencia seu impacto profundo na autoestima e na segurança emocional dos estudantes, sendo uma questão relevante que requer atenção contínua. O bullying psicológico, mencionado por aproximadamente 30% dos alunos, destaca a natureza insidiosa de exclusões sociais e manipulações emocionais, que podem resultar em efeitos duradouros sobre o bem-estar mental e o desempenho escolar. Já o bullying físico, relatado por cerca de 25% dos alunos, apresentou uma menor frequência, mas suas consequências em termos de trauma físico e emocional não devem ser subestimadas.

É essencial considerar algumas limitações ao interpretar os achados deste estudo. A baixa adesão dos estudantes do Ensino Médio aponta para possíveis diferenças de percepção sobre o bullying nessa faixa etária, dificultando uma compreensão completa da incidência e das dinâmicas desse fenômeno. O uso de autoavaliação pode ter levado alguns participantes a minimizarem suas experiências, seja por medo ou por não identificarem certas situações como bullying. Além disso, o fato de a pesquisa ter sido realizada em apenas uma instituição limita a generalização dos resultados para outras escolas com contextos variados.

Para aprimorar a compreensão do bullying nas escolas, recomenda-se que estudos futuros ampliem suas amostras, abrangendo estudantes de diferentes instituições e realidades socioeconômicas, para identificar possíveis variações nos padrões de bullying. Abordagens qualitativas, como entrevistas e grupos focais, podem fornecer insights mais detalhados sobre as percepções dos alunos e ajudar a entender a menor participação dos jovens do Ensino Médio. É importante, também, investigar mais profundamente a vitimização psicológica, explorando os fatores que contribuem para sua alta ocorrência e as estratégias mais eficazes para reduzir essa prática. Por fim, a implementação de programas que expliquem a diferença entre bullying e brincadeiras pode fortalecer o entendimento e promover uma cultura de maior

respeito no ambiente escolar.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICA

- 1- ALBUQUERQUE, R.; ALVES, I. DA C. B. **Bullying na escola: um estudo de caso no CEPI-Centro de Ensino em Período Integral de Aplicação-Iporá-GO.** Revista Sapiência: Sociedade, Saberes e Práticas Educacionais, v. 13, n. 3, p. 331–342, 2024.
- 2- ALVES, Pâmela Franciele Oliveira. **Fatores associados ao comportamento de bullying em escola pública e privada. 2016.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Enfermagem, Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/199845>. Acesso em: 24 out. 2024.
- 3- BOLSSON, Gabriela. **Fatores associados ao comportamento de bullying em escola pública e privada. 2021.** Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Santa Maria, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/10183/199845>. Acesso em: 24 out. 2024.
- 4- BRASIL. Lei n.º 13.185, de 6 de novembro de 2015. **Dispõe sobre o combate ao bullying nas escolas e dá outras disposições.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 nov. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm. Acesso em: 24 out. 2024.
- 5- BRASIL. Lei nº 14.811, de 12 de janeiro de 2024. **Institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), e 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14811.htm. Acesso em: 26 out. 2024.
- 6- CALBO, A. S.; BUSNELLO, F. B.; RIGOLI, M. M.; SCHAEFER, L. S.; KRISTENSEN, C. H. **Bullying na escola: comportamento agressivo, vitimização e conduta pró-social entre pares.** Contextos Clínicos, São

Leopoldo, v. 2, n. 2, 2009. Disponível em:

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

34822009000200001. Acesso em: 24 out. 2024

7- CORDEIRO, R. V. B. et al. **Bullying e cyberbullying no ambiente escolar: o papel da escola e dos familiares.** Revista foco, v. 17, n. 3, p. e4605, 11 mar. 2024.

8- CORREIO, Andrei Finco. **A importância do direito como instrumento de combate ao bullying escolar.** Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, Santa Maria, v. 8, n. 2, p. 265-292, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/9112/pdf>. Acesso em: 25 out. 2023.

9- CREMER, E. "Bullying": **a violência na escola contemporânea sob o ponto de vista de alunos e professores.** Pepsic, 2015. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo>. Acesso em: 23 out. 2024.

10- CRISLAINE. **Diferenciação entre brincadeiras e bullying: um olhar para o contexto escolar.** Revista Eletrônica Saberes da Educação, v. 5, n. 1, p. 22, 2014. Disponível em: <https://docs.uninove.br>. Acesso em: 23 out. 2024.

11- FRICK, LT **As relações entre os conflitos interpessoais e o bullying: um estudo nos anos iniciais do ensino fundamental de duas escolas públicas** . 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/ec7ecf79-334e-4ebc-8bcc-83aa6f237015> . Acesso em: 15 out. 2024.

12- KUHN, Queli Luana; LYRA, Letícia Ribeiro; TOSI, Patrícia C. Silveira. **Bullying em contextos escolares.** Unoesc & Ciência–ACHS , v. 49-62, 2011. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/achs/article/view/675> . Acesso em: 16 out. 2024.

13- LIMA, Natasha Maria Fernandes. **Bullying não é brincadeira! In: BULLYING E A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR: REFLEXÕES, ANÁLISES E PESQUISAS.** Editora Científica Digital, 2024. p. 8-14. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/240516748.pdf>. Acesso em: 16 out. 2024.

14- LOPES NETO, A. A. Bullying – **comportamento agressivo entre**

estudantes. Jornal de Pediatria (Rio J.), v. 81, n. 5, supl., p. S164-S172, 2005.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/jped/a/gvDCjhggsGZCjttLZBZYtVq/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 24 out. 2024

15- MARTINS, Norma Vicença; ALMARIO, Alan. **Bullying: uma perspectiva sobre o agressor**. *Revista da Universidade Ibirapuera*, São Paulo, v. 4, p. 17-21, jul./dez. 2012.

16- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **MEC apoia enfrentamento ao bullying e violência nas escolas**. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34487>. Acesso em: 24 out. 2024.

17- MOREIRA, Renata Taborda. Título do trabalho. [S.l.]: [s.n.], 2020.
Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br>. Acesso em: 24 out.2024.

18- OLIBONI, Samara Pereira; LUNARDI, Valéria Lerch; LUNARDI, Guilherme Lerch; PEREIRA, Beatriz Oliveira; OLIVEIRA, Wanderlei Abadio de. **Prevalência do bullying entre alunos do ensino fundamental**. Aletheia , v. 52, n. 1, pág. 1-10, jan./jun. 2019. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942019000100002 . Acesso em: 16 out. 2024.

19- PEREIRA, Edgar Abrahão; FERNANDES, Grazielli; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. **O bullying escolar na legislação brasileira: uma análise documental**. *Educação e Pesquisa* , São Paulo, v. 48, e249984, 2022.
DOI:10.1590/S1678-4634202248249984. Acesso em: 26 out. 2024.

20- PIGOZI, Pamela Lamarca; MACHADO, Ana Lúcia. **Bullying na adolescência: visão panorâmica no Brasil**. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 20, n. 11, p. 3509-3522, nov. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320152011.05292014>. Acesso em: 23 out. 2024.

21- SANTOS, JAD; CABRAL-XAVIER, AF; PAIVA, SM; LEITE-CAVALCANTI, A. **Prevalência e tipos de bullying em escolares brasileiros de 13 a 17 anos**. *Revista de Saúde Pública* , v. 173-183, 2014. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/rsap/2014.v16n2/173-183/pt> . Acesso em: 15 out. 2024.

22- SILVA, Ana Beatriz B. (Ana Beatriz Barbosa). **Bullying: mentes perigosas nas escolas**. 2. ed. São Paulo: Globo, 2015.

23- SILVA, C. DA C. O bullying na escola: o papel da escola e o olhar do

professor em relação a casos percebidos no contexto da sala de aula. Acarape: [s.n.].

24- SILVA, JLD; OLIVEIRA, WAD; BAZON, MR; CECÍLIO, S. **Bullying na sala de aula: percepção e intervenção de professores.** Arquivos Brasileiros de Psicologia , v. 1, pág. 121-137, 2013. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1809-52672013000100009&script=sci_arttext . Acesso em: 15 out. 2024.

25- SILVA, T. A. DE S. E et al. **Bullying e violência nas escolas - Impactos psicológicos e estratégias para intervenção:** Revisão crítica. Em: A práxis do psicólogo na escola. [s.l.] Editora Científica Digital, 2024. v. 1p. 95–110.

26- SOUZA, Lélia Castro de. **Quando o bullying na escola afeta a vida adulta.** Revista Psicopedagogia, São Paulo, v. 36, n. 110, p. 1-10, maio/ago. 2019. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862019000300004. Acesso em: 24 out. 2024.

27- TARDELLI, D.; LEME, M.. **O cotidiano da escola: as novas demandas educacionais.** São Paulo: Cengage Learning, pp.93-123, 2012.

28- VYGOTSKI, L. S. (2007). **A formação social da mente** (7a ed.). Martins Fontes.

29- WEIMER, W. R.; MOREIRA, E. C. **Violência e bullying: manifestações e consequências nas aulas de Educação Física escolar.** Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 36, n. 1, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbce/a/XRtMKkHn3gxMbYSvg5rk3pr/?lang=pt>. Acesso em: 04 out. 2024.

30- ZEQUINÃO, Marcela Almeida; MEDEIROS, Pâmella de; PEREIRA, Beatriz; CARDOSO, Fernando Luiz. **Bullying escolar: um aspecto multifacetado.** Educação e Pesquisa , v. 1, pág. xx-xx, jan./mar. 2016. Disponível em : <https://doi.org/10.1590/S1517-9702201603138354> . Acesso em: 16 out. 2024.

9. APENDICE A

9.1. Questionario Aplicado Peer Victimization Scale (PVS),

			instrução	Para cada uma das seguintes afirmações, indique com que frequência você experimentou o comportamento descrito. Utilize a escala abaixo para suas respostas:
				<input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes
Idade <input type="checkbox"/> 11 - 12 anos <input type="checkbox"/> 13 - 14 anos <input type="checkbox"/> 15 - 16 anos	Gênero <input type="checkbox"/> feminino <input type="checkbox"/> masculino <input type="checkbox"/> neutro	Ano escolar <input type="checkbox"/> 6° ano <input type="checkbox"/> 7° ano <input type="checkbox"/> 8° ano <input type="checkbox"/> 9° ano		
QUESTÕES				
Eu fui empurrado ou batido por colegas. <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes	Eu fui agredido fisicamente por colegas <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes	Eu fui atacado fisicamente com objetos por colegas <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes		
Eu fui chutado, socado ou agredido de outra forma por colegas. <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes	Eu fui excluído de atividades ou grupos por colegas. <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes	Eu fui ignorado ou evitado por colegas <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes		
Eu fui alvo de boatos ou fofocas negativas espalhadas por colegas. <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes	Eu fui deliberadamente excluído ou evitado em eventos sociais por colegas <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes	Eu fui chamado de nomes ou insultado por colegas <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes		
Eu fui alvo de piadas ou zombarias por colegas <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes	Eu fui ameaçado verbalmente por colegas <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes	Eu fui alvo de comentários cruéis ou humilhantes por colegas <input type="checkbox"/> 0 = Nunca <input type="checkbox"/> 1 = Uma vez <input type="checkbox"/> 2 = Duas ou mais vezes		

<p>Meus pertences foram danificados ou roubados por colegas</p> <p>00= Nunca 01 = Umavez 02 = Duasou mais vezes</p>	<p>Meus itens pessoais foram aleatoriamente perdidos ou escondidos por colegas</p> <p>00= Nunca 01=Umavez 02 = Duasou mais vezes</p>	<p>Meus objetos Foram sabotados ou danificados por colegas</p> <p>00= Nunca 01 = Umavez 02 = Duasou mais vezes</p>
---	--	--

<p>Eu tive minhas coisas pessoais roubadas por colegas</p> <p>00=Nunca 01 = Uma vez 02 = Duas ou mais vezes 9</p>	<p>Com que frequência você acha que uma brincadeira que machuca o sentimento de alguém é bullying?</p> <p>00= Nunca 01=Umavez <u>02 = Duasou mais vezes -</u></p>	<p>Com que frequência você considera que uma brincadeira repetida, que faz alguém se sentir mal, é bullying?</p> <p>00=Nunca 01 = Uma vez <u>02 = Duas ou mais vezes -</u></p>
--	---	--

<p>Com que frequência você acredita que uma brincadeira entre amigos pode ser prejudicial?</p> <p>00=Nunca 01 = Uma vez <u>02 = Duas ou mais vezes-</u></p>	<p>Com que frequência você consegue identificar se uma atitude é uma brincadeira saudável ou bullying?</p> <p>00= Nunca 01=Umavez <u>02 = Duasou mais veze-s</u></p>
---	--

<p>Você tem conhecimento sobre a lei 13.185/2015, que estabelece o Programa de Combate à Intimidação Sistemática? Qual é a sua percepção sobre o impacto dessa lei na escola?"</p> <p>00=Sim, tenho conhecimento e acredito que a lei está sendo aplicada efetivamente na escola. 01 = Sim, tenho conhecimento, mas não percebo que a lei esteja sendo aplicada de forma efetiva na escola. 02 = Não, não tenho conhecimento sobre essa lei.</p>
--

9.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Termo

DE CONSENTIMENTO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

Teste Psicológico para Identificação de Evidências de Bullying

Dados da Parte

Nome:

RG:

CPF:

Prezado(a) Senhor(a),

Nós, da Escola Cristiane Chaves, estamos comprometidos em proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos os alunos. Como parte dessa iniciativa, realizaremos um teste psicológico voltado para a identificação de possíveis evidências de bullying. O objetivo desse teste é compreender melhor as experiências dos alunos e fornecer o suporte necessário para aqueles que possam estar enfrentando dificuldades relacionadas ao bullying.

Para a participação de seu(a) filho(a), que é menor de idade, é necessário o seu consentimento. Leia atentamente as informações abaixo:

Objetivo do Teste:

O teste psicológico visa identificar sinais de bullying entre os alunos da escola, promovendo um diagnóstico que auxiliará na criação de estratégias de intervenção e apoio.

Procedimento:

O teste será realizado por alunos do curso de Psicologia da Faculdade ESAMC, sob a orientação e supervisão da professora Lucélia Vieira. A condução seguirá os princípios éticos e metodológicos da área, por meio de entrevistas e questionários aplicados durante o horário escolar. As informações serão coletadas de forma confidencial e não terão impacto nas notas ou no desempenho escolar de seu(a) filho(a), garantindo a qualidade e a confiabilidade dos resultados.

Sigilo e Confidencialidade:

Todas as informações obtidas no teste serão mantidas em sigilo, e somente o psicólogo responsável e a equipe pedagógica terão acesso aos resultados, que serão utilizados exclusivamente para fins de intervenção e suporte. Nenhuma informação será divulgada a terceiros sem o consentimento prévio dos pais ou responsáveis.

Voluntariedade:

A participação de seu(a) filho(a) no teste é voluntária. Ele(a) poderá se retirar a qualquer momento sem sofrer qualquer tipo de prejuízo ou penalidade.

Benefícios:

A participação neste teste contribuirá para a promoção de um ambiente escolar mais seguro, ajudando a identificar possíveis problemas e a promover o bem-estar de todos os alunos.

Ações em Resposta aos Resultados:

Informamos que as ações que serão aplicadas com base nos resultados do teste psicológico não serão individuais, mas sim voltadas para a conscientização coletiva. A Escola Cristiane Chaves promoverá iniciativas e programas de prevenção ao bullying, visando criar um ambiente mais seguro e acolhedor para todos os alunos, com foco na sensibilização e na promoção de diálogos abertos sobre o tema.

Contato:

Caso tenha qualquer dúvida sobre o teste ou queira mais informações, por favor, entre em contato com a equipe de coordenação da Escola Cristiane Chaves.

Declaro que na qualidade de responsável por:

0 _____ autorizo a participação de meu/minha filho(a) no teste psicológico para a identificação de evidências de bullying, conforme descrito neste termo. Estou ciente de que a participação é voluntária e que todas as informações coletadas serão tratadas com total confidencialidade."

Hortolândia, __ de _____ de 2024.

NOME: